

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ ИНДУИЗМА

Шокирова Дурдона

Магистр Международной исламской академии Узбекистана

+998337099890

Аннотация: данная работа знакомит читателя с основными понятиями индуизма о здоровом образе жизни, которые вышли за пределы Индии, однако, в течении многих веков сосуществующими на субконтиненте и по-своему отвечающими на вызовы глобализации. А также статья способствует закреплению навыков корректного оперирования религиозведческой терминологией, предоставляет необходимый научный инструментарий для самостоятельного анализа религиозных феноменов, существенно повышает общий уровень знаний по истории религий, способствует формированию адекватного понимания процессов, идущих в современной культуре и определяющих отношения между людьми.

Ключевые слова: индуизм, религия, санскара, ритуалы, традиции и обычаи, духовная практика, жертвоприношение.

RELIGIOUS PRACTICES OF HINDUISM

Annotation: This work introduces the reader to the basic concepts of Hinduism about a healthy lifestyle, which have gone beyond India, however, for many centuries coexisting on the subcontinent and in their own way responding to the challenges of globalization. Also this article helps to consolidate the skills of correct operation of religious terminology, provides the necessary scientific tools for independent analysis of religious phenomena, significantly increases the general level of knowledge on the history of religions, contributes to the formation of an adequate understanding of the processes taking place in modern culture and determining relations between people.

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Key words: religion, Hinduism, sanskara, rituals, tradition, spiritual practices, sacrificial offering

В индуизме традиции и обряды имеют особое значение. Таинства, жертвоприношения, ритуалы, традиции и обычаи в данной религии называют санскарами. Они служат переходом из одного этапа жизни индуиста в другой. Каждый должен совершать ряд жертвоприношений своим богам, предкам и хранителям, в соответствии с ведийскими текстами об универсальных законах бытия и праведной жизни.

В широком значении термин «санскара» используется для обозначения ритуального характера, направленного на улучшение человека или предмета. В итоге санскары формируют классическую ритуальную систему, которая имеет прочные связи с идеологией как ведийского, так и домашнего жертвоприношения. В классический период для всех санскар огромное значение имели хомы и присутствие обученных брахманов, который совершал обряды, предваряя их несколькими подготавливающими действиями и объявляя о назначении обряда, за исключением свадебных и похоронных ритуалов.⁵

Каждое важное событие в жизни индусов отмечается совершением определённой санскары ещё до прихода на свет и продолжаются вплоть до похорон, для того чтобы достичь неба и избежать сансары, т.е. перерождения. А также по поверьям индусов все изменения в жизни человека полны скрытых опасностей, и люди на пороге таких перемен в своей жизни особенно подвержены действиям демонов и колдунов. Санскары же защищают людей от таких губительных влияний.

Большинство традиций и ритуалов индуизма берут начало с доарийской эпохи, источниками которых признаны Веды, сутры, итихасы, пураны и определённые смирити. Однако, на сегодняшний день, руководства по

5 Гриненко Г. В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация : Логико-семиотический анализ вербальной магии. - Москва : Новый век, 2000. – С 235.

санскарам часто учитывают местные традиции, что порождает многочисленные вариации ритуалов; многие санскары сокращаются по времени либо игнорируются, тем самым становясь забытыми в последующих поколениях. К таким родам санскар можно отнести Упанаяну, который в настоящее время проявляется как символическая подготовка жениха к свадьбе.

В одном из главных источников ритуалов и традиций индуизма, грихья-сутрах, число санскар варьируется между 12 и 18. С истечением времени закрепляется комплекс из 16 санскар, известных как «Шодаша-санскара». Каждый из которых проводится в определенный период жизни человека и классифицируется по следующим категориям:

До рождения проводится 3 санскар:

1. Гарбхадхана – это акт зачатия. Эта первая санскара совершается непосредственно после каждого брачного союза. Акт первого полового контакта или оплодотворения известен как нишека.

2. Пумсавана – ритуал, призванный гарантировать рождение мальчика. Совершается на третьем месяце беременности. Если это первая беременность, то может совершаться и на четвёртом месяце.

3. Симантоннаяна – обряд, совершаемый на четвёртом месяце первой женской беременности и состоящий в разделении волос женщины для создания пробора.

Следующие 6 санскар проводятся в детском возрасте:

4. Джатакарман – церемония, связанная непосредственно с рождением ребёнка. Предназначена для умственного развития ребёнка и обеспечивает хорошую удачу.

5. Намакарана – церемония присвоения имени ребёнку. Она совершается на 10-й либо 12-й день после рождения.

6. Нишкрамана – первое покидание ребёнком стен дома. Это обычно проходит на четвёртом месяце после рождения.

7. Аннапрашана – ритуал, который проводится, когда ребёнку уже 6 месяцев отроду. В это время его ребёнок впервые принимает твёрдую пищу, чаще всего рис. Это важный ритуал для всех ответвлений индуизма.

8. Чудакарана – также известен как чоулам или мундана. Церемония состоит в первой стрижке детских волос. На третьем или пятом году жизни ребёнка голова его обривается, оставляя только небольшой пучок волос сзади.

9. Карнаведха – прокалывание ушей. Это делается специальной иглой, а затем на рану наносится масло. Этот ритуал применяется и к мальчикам, и к девочкам.

Затем в жизни индуиста особое место занимает образование, которое охватывает отроческий и юношеский период жизни, с которым связаны особые ритуалы:

10. Видьярамбха или Акшарарамбха – начало изучения ребёнком алфавита. Церемонией руководит его отец либо уважаемый учитель.

11. Упанаяна – церемония повязывания священного шнура, называемого яджнопавита. Выступая как посвящение мальчика в ученичество, она проводится учителем по достижении ребёнком 8 лет. Кроме священного шнура, мальчик облачается в шкуру антилопы под названием кришнаджина.

12. Ведарамбха – начало изучения Вед и упанишад.

13. Кешанта – первое бритьё. Проводится в виде особой церемонии для юноши, достигшего 16 лет.

14. Самавартана - церемония, связанная с окончанием изучения Вед под руководством гуру. Она знаменует конец периода ученичества и ашрамы брахмачарина.

Остальные 2 санскары приходятся на период бракосочетания и похорон:

15. Виваха – санскара, обозначающая брак в индуизме. По индийской традиции драхмашастр с древности девушки часто вступали в брак непосредственно перед достижением зрелости или сразу после. Идеальным браком считался такой, когда возраст невесты составлял одну треть от возраста жениха.

16. Антьешти – санскара, связанная с похоронными обрядами.

В целом, цели санскар учёные делят на два вида. Первый вид составляют простонародные цели, связанные с суевериями, порожденные наивной простотой неискушенного ума. Второй вид – культурные цели, сознательно поставленные жречеством для усовершенствования человеческой природы. Жрец, хотя и не стоял вне общей массы народа, был выше обычных людей и различными способами делал более утонченными и культурными обычаи и обряды общества. Санскар обоих типов существовали в обществе с самого начала, воздействовали друг на друга и до сих пор представлены в индуизме. Древние индийцы, подобно другим народам мира, верили, что они окружены сверхъестественными силами, которые вполне способны вызывать добрые или дурные последствия и могут вмешиваться в человеческую жизнь во всех важных случаях. Поэтому они пытались устранить враждебные влияния и привлечь благоприятные, чтобы человек мог жить и преуспевать без лишних препятствий и получать своевременные указания и помощь от богов и духов. Многие элементы санскар обязаны своим происхождением этим верованиям.

Для изгнания враждебных сил индийцы употребляли различные способы при совершении санскар. Первым из них было умилоствление. Чертям, демонам и другим нечистым духам приносились хвалы, жертвы и пища, чтобы они могли уйти, удовлетворенные жертвоприношениями и не причинив вреда человеку. Домохозяин заботился о том, чтобы охранить жизнь своей жены и детей, и считал своей обязанностью бороться с нечистой силой. Такое умилоствление происходило во время беременности женщины, рождения

ребенка и периода его детства и прочее, говорит: «Если во время церемонии в связи с рождением, приносящий болезни демон Кумара, нападает на ребенка, отец бормочет: «Куркура, Сукуркура, кто крепко держит детей, чет, чет! Пусть собачка его отпустит. Поклон тебе, Сисара, лающий, горбун!»

6 Пандей Р. Б. Древнеиндийские домашние обряды (обычай) / сокращ. перевода с англ. А. А. Вигасина. - Москва : Высшая школа, 1990. - С 89

Способом защиты от враждебных сил было применение магических хитростей. Например, во время обряда стрижки (чудакарана) отрезанные волосы смешивали с коровьим навозом и закапывали в коровнике или бросали в реку, чтобы никто не мог совершить над ними враждебную магическую операцию. Хитрость также видна в обрядах, связанных со смертью. При приближении смерти сжигали изображение человека. Это делалось для того, чтобы смерть, охотясь за телом своей жертвы, приняла изображение за умершего человека.⁷

Но когда и умилоствление, и хитрость оказывались безрезультатными, применялось третье сильное средство. Злых духов просили уйти, угрожали им и прямо на них нападали. Во время церемонии в связи с рождением ребенка отец произносил: «Пусть Шунда и Марка, Упавира и Шаундикейя, Улукхала и Малимлуч, Дронаса и Чьявана отсюда исчезнут. Свага!». Домохозяин также призывал на помощь богов, чтобы прогнать нечистые силы. Совершая чатуртхикарму, муж приглашал богов Агни, Ваю, Сурью, Чандру и Гандхарву, чтобы отогнать от новобрачной злые силы. Но иногда он сам запугивал и отгонял их с помощью воды, огня и других средств. Вода неизменно применялась в любой санскаре. Она смывала физическую нечистоту и отвращала демонов и чертей. Во время похорон устраивали шум, чтобы отпугнуть спрятавшихся духов. Иногда человек сам доказывал свою храбрость. Он вооружался, чтобы смело встретить всякую неожиданность, которая может случиться на его пути. Например, ученику давали посох, который следовало всегда держать рядом с собой. Когда он оставлял этот посох в конце ученичества, то получал более

крепкий бамбуковый посох во время обряда самавартаны. Прямо говорится, что посох предназначался не только для защиты от животных и враждебных людей, но также от ракшасов и пищачей. Встряхивание также было средством прогнать злые силы. Расчесывание волос во время обряда симантоннаыны производилось с той же

7 Кудрявский Д. Н. Исследования в области древнеиндийских домашних обрядов [Электронный ресурс]. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99375> целью. Эгоизм человека иногда заставлял его переносить злые силы с себя на других. Брачные одежды невесты отдавали брахману, так как они считались вредными для нее. В этом случае, впрочем, брахмана считали слишком могущественным, чтобы злые духи могли на него напасть. Брачные одежды помещали также в коровий загон или вешали на дерево.

Ганга в индуистской мифологии — небесная река, которая спустилась на землю. С давних времён считается священной рекой для индуистов. Индуисты совершают к ней паломничества, особенно к её истокам и городам Харидвар, Варанаси и Аллахабад (место впадения Джамны). На её берегах проходят кремации, в воде рассеивается прах умерших индуистов и осуществляются ритуальные омовения, называемые абхишекой.⁸

Абхишека – санскритский термин, которым в индуизме и других индийских религиях называют ритуальное омовение и умощения мурти. Обряд абхишеки обычно сопровождается декламацией ведийских мантр или киртаном. Абхишека является обязательной частью сложного многодневного ритуала установки новых мурти в индуистских храмах.

Для совершения омовения, как правило, используют пять элементов, называемых панчамрита. Это в свою очередь такие продукты, как мёд, молоко, йогурт, сахар и гхи; цветочные лепестки, листья туласи, а также такие ингредиенты, как сандаловая паста, кунжутное масло и розовая вода.

Полученная в результате абхишеки жидкость является священной и называется чаранамритой. Чаранамрита почитается как одна из форм прасада и распространяется среди верующих, которые пьют её и окропляют ей свои головы.⁹

Существуют различные виды абхишеки:

8 Ефименко В.А. Шактизм и тантра // Древо индуизма. - М.: Восточная литература РАН, 1999. - С. 64-95.

9 Кукай. Избранные труды. Сост. Фесюн А.Г., М. 1999, С. 19-20

Гуру-абхишека – омовение стоп гуру, которое проводится по торжественным случаям. Гуру-абхишека, как правило, является одним из основных моментов в праздновании вьяса-пуджи или дня рождения гуру.

Линга-абхишека – абхишека, проводимая над лингамом последователями шиваизма.

Пушпа-абхишека – ритуал, в ходе которого мурти осыпают цветочными лепестками.

В ведийской религии абхишека являлась одним из основных моментов обряда царского посвящения раджасуя. Раджу, выступавшего жертвователем, омывали водой из различных священных рек, налитой в 4 сосуда, каждый из которых был изготовлен из разных пород дерева. Радже вручались лук и стрелы, после чего, воздев руки к небу, он совершал по одному шагу в направлении каждой из сторон света, тем самым принимая в своё владение горизонтальное пространство. В некоторых вариантах ритуала, это действие могло принимать форму военного набега на соседей, обитавших в четырёх направлениях. В продолжение обряда, раджа также совершал «три шага Вишну», таким образом овладевая землёй, воздушным пространством и небесами – вселенной в вертикальном её делении. На всём протяжении ритуала раджа постоянно отождествлялся с Индрой и другими девами. Сама абхишека также называлась

«абхишекой великого Индры» и осуществлялась подобно обряду посвящения Индры на небесное царство.10

В индуизме тело кремируют в течение 24 часов после смерти. Главный скорбящий - всегда первый сын умершего, его тело совершенно обрито, и он выполняет множество ритуалов над мертвым телом.

Пашупати - это ипостась Шивы в образе повелителя зверей. Умереть на гхатах у храма Пашупатинатх - значит переродится вновь в образе человека, избежав повторного перерождения в телах миллиона животных.

10 Ефименко В.А. Шактизм и тантра // Древо индуизма. - М.: Восточная литература РАН, 1999. - С. 64-95.

Подвозят дрова, которые затем старшие сыновья подожгут сандаловыми щепками.

Индуистский ритуал похорон очень сложный, много требований и запретов к близким умершего. Считается, что если члены семьи будут соблюдать все правила, то умерший человек получит достойное место на небесах.

Кремации в Пашупатинатх не такие, как в западном мире, где это частная церемония. Тут действие происходит на глазах у всех. Вход в сам храм категорически запрещен для иностранцев (не индуистов), но увидеть религиозные церемонии у его стен вполне возможно.

Обычно тело до сжигания окунают три раза в реку Ганг. Тело посыпают благовониями и украшают цветами.

После кремации члены семьи умершего не говорят и не встречаются ни с кем, не прикасаются даже друг к другу.

Во время траура нельзя носить кожаную обувь, ремни и все, что сделано из кожи, так как кожа в это время считается нечистой.

Щепки из сандала и солому, которой покрывают тело, предварительно смачивают в священной реке. Родственники незаметно для остальных должны под покрывалами раздеть умершую, выбросив одежду в реку. Последние

приготовления, и старший сын подожжет костер сандаловой щепкой. После нескольких часов горения родственники смывают пепел в Гангу.

Только после одиннадцатого дня - ритуала отпущения грехов - членам семьи будет разрешено вернуться к нормальной жизни, есть соль, овощи и т.д., но, в зависимости от их воли, некоторые продолжают носить белые одежды до ритуала 45-го дня, шести месяцев, или даже года, когда оканчивается весь траурный ритуал.

В этот день, после завершения всех обрядов, принято собираться всей семьей, с родственниками и друзьями за одним большим столом и вспоминать умершего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев В. И. История Древнего Востока /В. И. Авдеев. М.: Вост. лит., 1953.- 758 с.
2. Альбедиль М. Ф. Забытая цивилизация в долине Инда / М. Ф. Альбедиль; АН СССР. СПб.: Наука: С.-Петербург, отд-ние, 1991. - 174с.
3. Альбедиль М. Ф. Индуизм /М. Ф. Альбедиль; Центр «Петербург. востоковедение». СПб.: Петербург. Востоковедение, 2000. -(Мир востока).- (Индия).-255 с.
4. Бархударов А. С. Развитие индоевропейских языков и культурные древнеиндийские традиции /А. С. Бархударов. -М.: Наука, 1988. -304 с.
5. Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма: Пер. с чеш. /АН ЧССР, Ин-т востоковедения. -М.: Наука, 1969. -416 с.
6. Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия: История и культура /Г. М. Бонгард-Левин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова и др. СПб.: Алетейя, 2001. -284 с.: ил. - (Востоковедение: учебные пособия и материалы).
7. Васильев Л. С. История религий Востока: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Высш. шк., 1988. - 414 с.